

ЛІ ЯБІНЬ

керівник відділу станкового живопису
факультету пластичного мистецтва
Академії образотворчого мистецтва провінції Хебей,
м. Шицзячжуан, Китайська Народна Республіка

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 015 Професійна освіта,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
м. Харків, Україна;

Катерина ЮР'ЄВА

доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри музичного мистецтва,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

ЦЕНТРАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НА МАПІ ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ КИТАЮ

Анотація. Виконано короткий огляд освітньої діяльності, наукових і творчих здобутків одного з найавторитетніших закладів мистецької освіти Китайської Народної Республіки – Центральної академії образотворчого мистецтва (Central Academy of Fine Arts – CAFA). Зроблено висновок про доцільність вивчення й творчого використання досвіду підготовки мистецьких кадрів у CAFA, ознайомлення з творчими і науковими здобутками художників, дизайнерів, архітекторів, педагогів Центральної академії образотворчого мистецтва.

Ключові слова: Центральна академія образотворчого мистецтва, підготовка, мистецькі кадри, освітня діяльність, образотворче мистецтво, Китайська Народна Республіка.

Abstract. A brief review of the educational activities, scientific, and creative achievements of one of the most prestigious institutions of art education in the People's Republic of China – the Central Academy of Fine Arts (CAFA) – has been conducted. A conclusion has been made regarding the advisability of studying and creatively utilizing the experience of art personnel training at CAFA, as well as familiarizing oneself with the creative and scientific accomplishments of artists, designers, architects, and educators from the Central Academy of Fine Arts.

Keywords: Central Academy of Fine Arts, training, art personnel, educational activities, fine arts, People's Republic of China.

Постановка проблеми та її актуальність. Останнім часом суттєво активізувалася співпраця Китайської Народної Республіки й України у сфері підготовки мистецько-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Традиційно чимало молодих китайських педагогів-музикантів виконують дослідження і захищають дисертації в Україні. Утім, нині все більше китайських художників і викладачів мистецьких дисциплін підвищують свою науково-педагогічну кваліфікацію в Україні (див., наприклад, Дай Чжен, 2020; Лі Янь, 2018; Пей Чжюнь, 2020; Цзі Іпін, 2021; Цзю Дутін, 2020). Разом із тим, українська освітянська спільнота теж прагне більше дізнатися про історію і сучасний стан мистецької освіти в Китаї.

Аналіз публікацій. У попередніх публікаціях ми вже зробили огляд законодавчо-нормативної бази мистецької освіти в Китаї (Го Іцзян, Чжан, Хао, Чжао Бейбей, Юр'єва, 2020), а також виявили сучасні тенденції її розвитку (Юр'єва, 2021), зауваживши серед актуальних напрямів наполегливої роботи китайської держави та освітянської спільноти кадрове забезпечення, наукові дослідження та міжнародну співпрацю в галузі мистецької освіти.

Ми поставили собі за мету познайомити українську мистецько-педагогічну спільноту з практичним досвідом підготовки викладачів образотворчого мистецтва в КНР і першим кроком на цьому шляху обрали ознайомлення з найвідомішими й найавторитетнішими китайськими закладами мистецької освіти (Лі Ябінь, 2022).

Мета статті полягає в короткому огляді освітньої діяльності, наукових і творчих здобутків одного з найавторитетніших закладів мистецької освіти Китайської Народної Республіки – Центральної академії образотворчого мистецтва (Central Academy of Fine Arts – CAFA).

Виклад основного матеріалу статті.

Сьогодні ми презентуємо українському читачеві Центральну академію образотворчого мистецтва — єдиний у Китаї заклад вищої мистецької освіти, підпорядкований безпосередньо Міністерству освіти КНР.

Центральна академія образотворчого мистецтва (CAFA) раніше була Національним пекінським художнім коледжем, коріння якого сягає Національної пекінської школи образотворчого мистецтва, заснованої у 1918 році відомим педагогом паном Цай Юаньпеєм. У листопаді 1949 року відбулося об'єднання Національного пекінського художнього коледжу з мистецьким факультетом Північно-Китайського університету. Варто зазначити, що попередником мистецького факультету Північно-Китайського університету був художній факультет Інституту мистецтв Яньань Лу Сюнь, заснований у 1938 році, тобто теж заклад мистецької освіти з історією і традиціями. Отже, Центральний народний уряд схвалив утворення Національної академії образотворчого мистецтва, а вже у січні 1950 року, за погодженням Ради з урядових справ Центрального народного уряду, заклад офіційно отримав назву Центральної академії образотворчих мистецтв.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті закладу, його навчальна та дослідницька територія охоплює загальну площу 495 акрів, на якій розташовано будови площею 247 000 м². У Центральній академії образотворчих мистецтв працюють 572 викладачі та співробітники та навчається понад 4700 студентів і аспірантів, з них 325 – з більш ніж десяти країн світу. Як ми вже писали (Лі Ябінь, 2022), Центральна академія образотворчих мистецтв настільки популярна серед абітурієнтів, що може собі дозволити щорічно відмовляти понад 90% бажаючим навчатися в її стінах (Лі Ябінь, 2022, с. 37).

У своїй структурі академія має 8 професійних підрозділів:

- **Школа китайського живопису**
- **Школа образотворчого мистецтва**
 - Кафедра олійного живопису
 - Кафедра естампів
 - Кафедра скульптури
 - Кафедра настінного розпису
- **Школа експериментального мистецтва**

- **Гуманітарна школа**
 - Кафедра історії та теорії мистецтва
 - Відділ охорони культурної спадщини
 - Центр дослідження нематеріальної культурної спадщини
 - Інформаційний центр
- **Школа дизайну**
 - Візуальна комунікація
 - Індустріальний дизайн
 - Дизайн цифрових медіа
 - Фотографія
 - Дизайн одягу
 - Дизайн ювелірних виробів
- **Школа архітектури**
 - Архітектура
 - Ландшафтний дизайн
 - Дизайн інтер'єру
- **Коледж міського дизайну**
 - Кафедра інформаційного дизайну
 - Видавничий дизайн
 - Комунікаційний дизайн
 - Дизайн комерційної інформації
 - Кафедра дизайну виробів
 - Керамічний дизайн
 - Художній дизайн
 - Дизайн інтер'єру
 - Дизайн ювелірних виробів
 - Кафедра дизайну простору
 - Громадське мистецтво
 - Дизайн виставки
 - Візуальний дизайн системи
 - Кафедра відеодизайну
 - Анімація
 - Ігровий дизайн
 - Експериментальний фільм
- **Школа управління та мистецької освіти**

а також інститут пластичних мистецтв, коледж безперервної освіти та афілійовану середню художню школу.

Коротко схарактеризуємо найпопулярніші серед абітурієнтів спеціальності, за якими відбувається підготовка фахівців.

Анімація. Студенти цієї спеціальності в основному набувають базових знань та опановують основні теорії створення кіно- та телевізійної анімації. Після закінчення навчання випускники в основному працюють на продюсерських посадах у кіно, на

телебаченні та в інших медіа, займаючись оригінальним малюванням анімації, креативним дизайном та режисурою анімації, а також проводять теоретичні дослідження щодо створення тривимірної комп'ютерної анімації.

Скульптура. Освітня програма за спеціальністю «Скульптура» передбачає набуття здобувачами набору високоякісних професійні характеристик, сильну групу забезпечення, яку утворили викладачі, відомі своїм мистецьким впливом у країні та за кордоном. Сьогодні спеціальність «Скульптура» пропонує здобувачам три відносно автономні актуальні напрями спеціалізації: 1) соцреалістична скульптура, 2) сучасні матеріали, пов'язані з мовою сучасного абстрактного мистецтва, 3) міський публік-арт.

Китайський живопис. Викладання на спеціальності «Китайський живопис» ґрунтується на базовій теорії та базовій практиці китайського живопису. Студенти першого та другого років навчання вивчають традиційні жанри й оволодівають традиційними техніками живопису: зображення людських фігур (портрет, історична картина, картина на міфологічний сюжет), живопис тушшю, пейзаж (зокрема, характерний китайський жанр «гори–водойми»), унікальний жанр – зображення квітів і птахів, побутовий жанр тощо. На четвертому році навчання студенти вступають до мистецьких студій під керівництвом викладачів.

Витончені мистецтва. Мистецтвознавство в Центральній академії образотворчого мистецтва — це перша спеціальність історії мистецтв у Новому Китаї. Навчання за мистецтвознавчою освітньою програмою об'єднує дослідження, навчання та академічний обмін. Мистецтвознавство поділяється на три навчальні та дослідницькі секції: теорія мистецтва, історія мистецтва Китаю та історія зарубіжного мистецтва.

Інформація на офіційному веб-сайті свідчить, що Центральна академія образотворчого мистецтва має у своїй структурі 10 науково-дослідних установ інституціонального рівня, які разом формують системну мережу науково-дослідних підрозділів, що підтримується такими предметними групами, як моделювання, дизайн, архітектура та гуманітарні науки.

Науково-дослідні установи інституціонального рівня:

- Інститут образотворчого мистецтва;
- Мистецький освітньо-науковий центр;
- Інститут художньої творчості скульптури;
- Центр дослідження нематеріальної культурної спадщини;
- Центр порівняльних досліджень каліграфії та живопису;
- Проектний інститут;
- Інститут культури та політики дизайну;
- Центр олімпійських досліджень;
- Дослідницький центр школи архітектури;
- Інститут міської візуальної культури.

Центральна академія образотворчого мистецтва редагує, видає та розповсюджує два загальнонаціональних періодичних видання академічної класифікації А, а саме *Art Research* та *World Art*.

Журнал [Art Research](#) був започаткований у 1957 році і відновив видання в 1979 році. Індексуються базами даних для китайських журналів із соціальних наук CSSCI та основних китайських журналів. Містить розділи: дослідження викладання мистецтва, дослідження

історії мистецтва, дослідження теорії живопису, дослідження каліграфії, дослідження народного мистецтва, творчість і критика, пошуки та особистість, огляди виставок, китайські та іноземні культурні обміни тощо.

Журнал [World Art](#) заснований у 1979 році та приймає до друку огляди масштабних художніх виставок і заходів, огляди взаємодії між Китаєм і світовою культурою; аналіз класичних мистецьких творів, дослідження творчості сучасних художників, знайомство з музеями та галереями; введення в дослідження історії мистецтва методи, мистецтвознавство.

Згідно з інформацією на офіційному веб-сайті, щорічно Центральна академія образотворчого мистецтва є відповідальним виконавцем понад 80 науково-дослідних проектів загальнонаціонального рівня.

Про найвищий професіоналізм митців Центральної академії образотворчого мистецтва свідчать факти доручення їм розробляти дизайн китайських грошей, починаючи з другого набору; створення шедеву олійного живопису для Національного музею «Церемонія заснування Китайської Народної Республіки» та виконання парадних портретів вождів і національних героїв; розроблення державного Гербу; створення проєкту і участь у виконанні барельєфів Пам'ятника Народним Героям і навіть участь у роботі журі з конкурсного обрання музичної композиції державного Гімну КНР.

Висновки. Центральна академія образотворчого мистецтва є не тільки одним із найавторитетніших і найпрестижніших мистецьких вишів КНР, але й закладів вищої освіти Китаю в цілому. Набутий академією уподовж понад століття досвід підготовки мистецьких кадрів, безумовно, вартий вивчення й творчого використання в Україні. Разом із тим, заслуговують на увагу українських освітян і митців непересічні творчі і наукові здобутки художників, дизайнерів, архітекторів, педагогів САФА.

Перспективи подальших досліджень полягають у детальному вивченні організаційно-методичних засад освітнього процесу Центральної академії образотворчого мистецтва, їх критичному аналізі й творчому використанні умовах підготовки мистецьких і мистецько-педагогічний кадрів в Україні.

Список використаних джерел

- 360百科 [360 Енциклопедія]. (n.d.). 中央美术学院 [Центральна академія образотворчого мистецтва]. https://baike.so.com/doc/4151506-4351374.html#4151506-4351374-3_1
- Contributors to Wikimedia projects. (2024). *Central academy of fine arts – Wikipedia*. Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Academy_of_Fine_Arts
- Го, Іцзян, Чжан, Хао, Чжао, Бейбей, & Юр'єва, К. (2020). Нормативна база сучасного естетичного виховання в Китаї. *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи*, (55), 102–137. <https://doi.org/10.34142/2312-1548.2020.55.08>
- Дай, Чжен. (2020). Теоретичний аналіз сутності професійної підготовки майбутніх фахівців анімаційного дизайну. *Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія*, 2(20), 294–302.
- Лі, Ябінь. (2022). Академія образотворчого мистецтва Хебею на мапі закладів мистецької освіти Китаю. У *Мистецька освіта в особистісному розвитку й професійній творчості : зб. статей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) "Час мистецької освіти" (20 травня 2022 р., м. Харків)* (с. 35–43). Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
- Лі, Янь. (2018). Творча самореалізація майбутніх учителів образотворчого мистецтва в навчально-професійній діяльності. *Інноваційна педагогіка*, 7(2), 163–167.

- Пей, Чжинун. (2020). Витоки ідей підготовки майбутніх фахівців мистецького профілю у вищій школі КНР. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*, 68(1), 29–34.
- Цзі, Іпін. (2021). Методи формування цифрової компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР. *Професійна освіта: методологія, теорія та технології*, 14, 169–175.
- Цзю, Дутін. (2020). Педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з графічного дизайну. *Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія*, 2(20), 188–195.
- Юр'єва, К. А. (2021). Сучасні тенденції розвитку мистецької освіти в Китаї. *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи*, (56), 126–166. <https://doi.org/10.34142/2312-1548.2021.56.08>